

ANALISIS EFEKTIVITAS UNIFIL DALAM KONFLIK ISRAEL-HIZBULLAH: PERSPEKTIF INSTITUSIONALISME PADA KASUS KEMATIAN PRAJURIT TNI DI LEBANON

Nadya Cindy Aprilivia, Salsabila Nur Febriani, Slamet Muliono Redjosari
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indoensia
Email: nadyaaprl378@gmail.com

Abstract

The death of Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers serving in the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) as a result of the escalation of the Israel-Hizbullah conflict highlights the challenges faced by international institutions in maintaining peace in conflict zones. This study aims to analyze the case through the perspective of institutionalism at the state level. The method used is a case study with a qualitative approach through analysis of literature and news sources. The results show that the existence of international institutions such as the United Nations (UN) through UNIFIL plays a crucial role in facilitating coordination, reducing uncertainty, and establishing regional security norms. However, the effectiveness of these institutions is still limited by limited mandates, dependence on state compliance, and the absence of adequate coercive mechanisms to prevent violations on the ground. This case demonstrates that while international institutions remain relevant in maintaining regional stability, their success is highly dependent on the commitment of the countries involved in the conflict.

Keywords: Institutionalism, UNIFIL, UN, Israel-Hizbullah, Regional Peace

Abstrak

Kematian tentara Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) akibat eskalasi konflik Israel-Hizbullah menyoroti tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga internasional dalam menjaga perdamaian di zona konflik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut melalui perspektif institusionalisme di tingkat negara. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan sumber berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNIFIL memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi, mengurangi ketidakpastian, dan menetapkan norma-norma keamanan regional. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih terbatas oleh mandat yang terbatas, ketergantungan pada kepatuhan negara, dan tidak adanya mekanisme paksaan yang memadai untuk mencegah pelanggaran di lapangan. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga-lembaga internasional tetap relevan dalam menjaga stabilitas regional, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen negara-negara yang terlibat dalam konflik.

Kata Kunci: Institutionalisme, UNIFIL, PBB, Israel-Hizbullah, Perdamaian Regional

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Hizbullah kembali memanas pada tahun 2026 menunjukkan bagaimana eskalasi konflik regional dapat memiliki dampak besar yang melibatkan aktor internasional yang bersikap netral. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah kematian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam misi United Nation Interim in Lebanon (UNIFIL). Berdasarkan laporan media (Lamche, 2026) dua prajurit meninggal akibat ledakan di pinggir jalan yang menghancurkan kendaraan patroli, sementara satu prajurit lainnya tewas akibat proyektil yang jatuh di posisi penjagaan. Insiden ini terjadi dalam kurun waktu 24 jam di wilayah Lebanon selatan yang menjadi zona konflik aktif antara Israel dan Hizbullah. (CNN Indonesia, 2026) Iran secara resmi menyampaikan duka cita atas tewasnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya berdampak secara militer, tetapi juga memicu respons diplomatik dari negara lain di kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan pasukan bersenjata yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian dibawah mandat internasional tidak sepenuhnya terhindar dari kompleksitas konflik bersenjata. Peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks eskalasi konflik yang lebih luas. Sejak awal Maret 2026, konflik bersenjata antara Israel

dan Hizbullah telah meningkat secara signifikan dengan operasi militer darat dan udara yang dilakukan Israel sebagai respons terhadap serangan roket Hizbullah. Konflik ini telah menyebabkan lebih dari seribu korban jiwa dan memicu krisis kemanusiaan besar di Lebanon. Selain itu laporan internasional menunjukkan bahwa pasukan UNIFIL semakin sering berada dalam situasi berbahaya karena beroperasi di tengah zona pertempuran aktif sehingga meningkatkan risiko bagi personel penjaga perdamaian.

Isu ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks studi hubungan internasional karena memperlihatkan ketegangan antara kerja sama internasional, kepentingan negara, dan dinamika konflik di tingkat regional. Di satu sisi, keberadaan UNIFIL menggambarkan usaha kolektif masyarakat internasional untuk menjaga stabilitas. Namun di sisi lain peningkatan konflik terus berlanjut bahkan menimbulkan korban dari pihak ketiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif institusi internasional, rasionalitas, perilaku negara, serta faktor-faktor non material seperti identitas dan persepsi dalam konflik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis level negara melalui perspektif institusionalisme. Pendekatan ini dipilih karena

institusionalisme menempatkan institusi internasional sebagai mekanisme penting dalam menciptakan kerja sama, mengurangi ketidakpastian, dan membangun norma yang mengatur perilaku negara. Melalui perspektif ini, kasus kematian prajurit TNI dalam misi UNIFIL dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas institusi internasional dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional di tengah konflik yang terus berlangsung.

LITERATURE REVIEW

Operasi penjaga perdamaian merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan PBB untuk mengelola konflik internasional. Menurut (Howard, 2024), keberhasilan operasi penjaga perdamaian sangat dipengaruhi oleh dukungan politik negara-negara yang terlibat dan kejelasan mandat yang diberikan kepada pasukan penjaga perdamaian. (Karlsrud 2023) menjelaskan bahwa konflik modern menghadirkan tantangan baru bagi operasi penjaga perdamaian karena melibatkan aktor non-negara, konflik asimetris, dan lingkungan keamanan yang tidak stabil. Dalam kondisi ini, lembaga-lembaga internasional sering menghadapi kesulitan dalam melaksanakan mandat mereka secara efektif.

Penelitian oleh (Semercioğlu, 2024) juga menemukan bahwa PBB sering kali mengalami kesulitan dalam mencegah eskalasi konflik karena keterbatasan struktural dan perbedaan kepentingan di

antara negara anggota. Dari sudut pandang institusionalisme PBB seharusnya mampu menyediakan mekanisme perlindungan melalui koordinasi. Namun pada kenyataannya efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi konflik dan kepatuhan aktor yang terlibat. Jika aktor dilapangan tidak patuh terhadap norma internasional maka institusi lebih sulit menjalankan fungsinya secara optimal. (Golusda. D, 2025) menunjukkan operasi peacekeeping di Timur Tengah menghadapi tantangan serius seperti mandat yang terbatas dan ketidakmampuan dalam menghadapi konflik asimetris yang melibatkan aktor non negara seperti Hizbullah. Sehingga perlu adanya transformasi mandat peacekeeping untuk diperbarui agar lebih adaptif, termasuk peningkatan kemampuan perlindungan diri dan koordinasi yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa institusi internasional tidak memiliki kekuatan koersif yang cukup untuk mengendalikan perilaku negara. Seperti yang dikemukakan oleh (Mearsheimer, 1994) institusi internasional sering kali tidak berhasil dalam memengaruhi tindakan negara pada isu keamanan karena negara terus bertindak sesuai dengan kepentingan strategisnya. Institusionalisme menjelaskan bahwa meskipun institusi memiliki peran penting dalam mendukung kerja sama, efektivitasnya sangat terbatas dalam situasi konflik bersenjata.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas efektivitas operasi perdamaian PBB atau dinamika konflik Israel-Hizbullah dari perspektif keamanan dan geopolitik. Namun penelitian yang secara khusus menganalisis kematian personel UNIFIL sebagai indikator efektivitas lembaga internasional dalam menjalankan fungsi perdamaian masih terbatas. Oleh karena itu, studi ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan perspektif institusionalis di tingkat negara untuk menganalisis peran dan keterbatasan UNIFIL dalam konflik Israel-Hizbullah melalui studi kasus kematian tentara Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lebanon.

HASIL PEMBAHASAN

Perspektif institusionalisme memandang lembaga-lembaga internasional memainkan peran penting dalam membangun kerja sama keamanan dan menciptakan stabilitas regional. Dalam kasus konflik Israel-Hizbullah keberadaan UNIFIL merupakan manifestasi nyata dari upaya komunitas internasional untuk meredakan konflik melalui mekanisme institusional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui mandatnya, UNIFIL bertugas memantau penghentian permusuhan, membantu pemerintah Lebanon dalam menjaga stabilitas di wilayah selatan, dan mencegah bentrokan lebih lanjut antara Israel dan Hizbullah. Dari perspektif institusionalisme pembentukan UNIFIL menunjukkan bahwa negara-negara

mengakui pentingnya lembaga-lembaga internasional sebagai sarana untuk mengelola konflik. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi, membangun komunikasi, dan mengurangi ketidakpastian yang dapat memicu konflik lebih lanjut. PBB berfungsi sebagai forum yang mendamaikan kepentingan berbagai negara dan menyediakan mekanisme untuk mengelola keamanan regional secara kolektif.

Partisipasi Indonesia dalam UNIFIL juga mencerminkan keyakinan bahwa keamanan internasional adalah tanggung jawab bersama. Dengan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada stabilitas di Timur Tengah tetapi juga memperkuat norma-norma kerja sama internasional yang mendasari institusionalisme. Partisipasi Indonesia menunjukkan bahwa negara-negara dapat memperoleh manfaat dari kerja sama internasional dengan meningkatkan reputasi diplomatik mereka, berkontribusi pada perdamaian dunia, dan memperkuat hubungan dengan komunitas internasional.

Namun, kematian tentara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konflik Israel-Hizbullah menunjukkan keterbatasan lembaga internasional dalam menjalankan mandatnya. Meskipun UNIFIL ada sebagai mekanisme manajemen konflik, lembaga ini tidak memiliki wewenang yang cukup untuk menghentikan aksi militer oleh pihak-pihak yang bertikai. Mandat penjaga perdamaian

UNIFIL pada dasarnya berfokus pada pemantauan dan pencegahan konflik, bukan mengambil tindakan paksa terhadap pelanggaran di lapangan.

Dari perspektif institusionalisme situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas lembaga internasional sangat bergantung pada kepatuhan negara terhadap aturan yang disepakati bersama. Ketika negara atau aktor yang terlibat dalam konflik gagal menunjukkan komitmen terhadap norma-norma internasional, kemampuan lembaga untuk menjalankan fungsinya menjadi terbatas. Konflik Israel-Hizbullah menunjukkan bahwa kepentingan keamanan dan strategi militer seringkali lebih penting daripada komitmen terhadap mekanisme kerja sama internasional.

Kematian tentara Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menyoroti tantangan yang dihadapi operasi penjaga perdamaian modern. Tidak seperti konflik antarnegara di masa lalu, konflik kontemporer seringkali melibatkan aktor non-negara, perang asimetris dan lingkungan operasional yang sangat tidak stabil. Situasi ini menempatkan pasukan penjaga perdamaian dalam posisi rentan karena harus menjalankan mandat mereka di lingkungan yang sangat berisiko. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga internasional dituntut untuk menyesuaikan mandat dan mekanisme operasional mereka agar mampu menghadapi perubahan karakter konflik global.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan institusionalisme masih menganggap keberadaan UNIFIL memiliki nilai strategis. Tanpa lembaga internasional kemungkinan eskalasi konflik lebih lanjut meningkat karena kurangnya koordinasi dan mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi ketegangan. Oleh karena itu, kematian tentara TNI tidak dapat dianggap sebagai bukti kegagalan total lembaga internasional, melainkan menunjukkan perlunya reformasi dan penguatan kapasitas kelembagaan agar lebih efektif dalam menangani konflik kontemporer.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kasus gugurnya prajurit TNI dalam misi UNIFIL mencerminkan kompleksitas konflik internasional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan teori. Dari sudut pandang institusionalisme keberadaan PBB melalui UNIFIL menggambarkan upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan. Efektivitas institusi internasional sangat bergantung pada kepatuhan aktor di lapangan serta keterbatasan struktural yang dimiliki. Hal ini menegaskan bahwa institusi internasional tidak memiliki kekuatan koersif yang cukup untuk menjamin keamanan pasukan perdamaian dalam situasi konflik aktif. Kematian tentara TNI menunjukkan bahwa mandat penjaga perdamaian UNIFIL belum cukup kuat untuk mencegah dampak konflik terhadap pasukan penjaga perdamaian. Keberadaan lembaga-lembaga internasional tetap

penting karena menyediakan mekanisme yang dapat mengurangi risiko eskalasi konflik lebih lanjut. Oleh karena itu penguatan mandat, peningkatan perlindungan personel penjaga perdamaian, dan komitmen negara-negara terhadap norma-norma internasional merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga internasional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2026). Iran Berduka Prajurit TNI Tewas Imbas Perang Israel Hizbullah. *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260330150653-1201342584/iran-berduka-prajurit-tni-tewas-imbas-perang-israel-hizbullah>
- Golusda, D, J. (2025). The Shadow of October 7th: Peacekeeping (In)Effectiveness in a World of Evolving Conflict. <https://smallwarsjournal.com/2025/10/30/the-shadow-of-october-7th/>
- Jervis, R. (2017). Perception and Misperception in International Politics: New Edition. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bx3>
- Keohane, R. O. (1984). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton university press.
- Lamche, A. (2026). Tiga prajurit TNI tewas akibat ledakan pinggir jalan di Lebanon, sebut penyelidikan awal. *bbc.bom*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c77m1vxm8vyo>
- Mearsheimer, J. J. (1994). The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19(3), 5. <https://doi.org/10.2307/2539078>
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427–460. <https://doi.org/10.1017/S002081830027697>
- Semercioğlu, H. (2024). THE EFFECTIVENESS OF THE UNITED NATIONS IN PREVENTING CONFLICTS IN THE WORLD IN THE CONTEXT OF THE 2023 PALESTINE-ISRAEL WAR AND A MODEL PROPOSAL. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, 5(Filistin), 46–63. <https://doi.org/10.58702/teyd.1535665>
- Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183>